

CARTA AMOROSA

ESCRIBE UN AMANTE Á SU QUERIDA, AÑADIDA CON UN DIÁLOGO.

AMOR Y ESPERANZA.

Por J. F. (a) Queri.

io, mi contento
on cuidado
e he dictado
l firmamento.
el pensamiento
de atencion,
e intencion
te que te adora;
r siempre llora
razon.

flor amorosa
z divino
rbellino
a dichoso

es la misma creacion

Tú que en el mundo glorioso
puedes dar tierna memoria,
y al mismo tiempo la gloria
á mi corazon lloroso.
Eres el ángel hermoso
que dia y noche yo anhelo,
y con tú rápido vuelo
penetras toda mi alma,
y al mirarte hallo una calma
mas pura que el mismo cielo.

Al verte tan solo un dia

me tormento,
mi pecho siento
cendido amor.

labio divino
tan dulce «si»
era de mi
tu destino.
peregrino
«yo te adoro»
tú mi lloro
ar por ti me anejo,
as de fuego
puras que el oro.

compasion por piedad
nte adolorido.....!
era un gemido
inquietud.
divinidad
ces amores;
e de dolores
con desvario,
es ángel mio
mis temores.

e por compasion
na desespera,
primavera
orazon.
s la agitacion
te tenebrosa,
a boca hermosa
en que yo anhelo
mayor consuelo
a amorosa.

enseñaré en la vida
el prado y las flores,
en sus olores,
floreceda.
dulce querida

Y la tortola afligida
canta con una tristura,
que demuestra la dulzura
de verse con otra huida.
Y aquella yerba tendida
por arroyuelos bañada
de flores engalanada
el sol le da su decoro,
y brillante como el oro
es esta vida adorada.

Una lágrima de amor
que vertieres prenda mia,
creo que me mataria
ese llanto seductor.
Quita por Dios mi dolor
calma al menos mi penar,
que yo quisiera adorar
ese rostro de azucena
y esa tan horrible pena
bien la podrás consolar.

Sin ti no podré vivir;
todo por mí son abrojos
si me mostrases enojos
quizá me vieras morir.
Nunca ceso de gemir
pierdo por fin la razón;
y una desesperación
me causa ver tu hermosura,
que me siento una locura
que me arranca el corazón.

Adios flor de hermoso Mayo;
flor hermosa que tus ojos
son las flechas que me arrojas
con la rapidez del rayo.
Al despedirme desmayo,
con un calor abrasante;
contesta prenda al instante
para mitigar mi pena....
¡Loco amor!!! Con tu cadena
cuietarás á tu amante

ALAGO ENTRE SARAFÍ Y GANDALLA.

Gandalla ahont vàs,
t'at prim com un pal
sé has estat malalt?
quina cara fàs!
fè de mon que no hu sèr
m cansu de rudá,
nt per treballá
na ningu 'n tè.
eh no traballas tú?
stém ben arreglats
e estém embruixats
qué, no hu sap ningú.
as panturrillas
ngost ab carriolas...
ndre cap á Bañolas
as campanillas?
vey que estas trempat

- y axis, sens cap compliment
també 'm va di; no ni há.
- S. Si veyas á casa nostre
yo que tinch tanta brivalla,
te pusarias, Gandalla
tot seguit barras al sostre,
- G. Lu que es yo, las criaturas
cuasi 'm fan deu mil tinetas
Lo un no té sabatetas,
tinch de pagà las custuras.
- S. A la semana que tallu,
compra oli, compra sabó.
bona nit, tira 'l teló;
y tantisim que treballu!!!...
- G. Mira; cuan era fadri
la sort me entrava pels nasus,
ara vestit de padasus
y á terra tinch de durmi.

li tens de du 'l baul,
 tarli la mangala?
 sta occurrència es mala,
 tes te diran gaudul.
 veyám lu que farem
 te la gana me apreta,
 ens me tocan retreta
 si 'm tornu tot sem.
 eurás: si dus dinés,
 ots cumvidá á diná,
 e avuy no he tastat pa
 rech tasta res mes.
 fam,..ya estem ben frescus...
 n fugit las alegrías...
 gués torna ab 'quells dias
 navem á fe ramescus.
 feyam dilluns, dimars,
 e faltava, chuliu...
 mpres vaig de istiu
 ce errants y paláts.
 drian fe una cosa,
 á á matllavá una pela
 a la Manuela,
 enta de la Rosa.
 vols di la mustachuda,
 ea del pela naps
 aava arraplegá draps
 Paula geperuda?
 me, tú no me entens:
 ella que cap nit
 rmi ab lu seu marit,
 e ya té massa temps.
 a hi caich, ¡válgam Jesus!!
 'm va dá una gorra:
 aixó deixau corra
 mes estreta que un nús
 que farem sens treball?
 irém á fe pilotas?

- apusem-se a limpia botas
 que yo ya tinch un respall?
 G. Te pots limpia la gola
 ara que si cria pols
 treñinas com á llansols,
 y de fam lo pols tremola.
 S. Ya que no 'm pots duná ausili,
 men vay y deixému está:
 perque qui vol treballá
 ya sen pot aná á presiri.
 G. Ya saps fill meu, si te empeñas
 que tens de turná 'l que deus....
 ay quin fret que tinch als peus
 ¿Qué tens unas espardeñas?
 S. Si las portu furadadas;
 ya veus que no duch mijjous
 y ará que tinch panallons
 me 'ls matan á trapitjadas.
 G. Pues men vay á pendre 'l Sol
 perque la gana 'm sufoca
 y am tinch de tapá la boca
 lu mateix que un caragol.
 S. Yo tornu á la carretera
 á veura si 'm darán feyna
 pero si 'm fan pagá 'l eyna,
 vet aqui un altre quimera.
 G. Si del jornal quet darán
 no 'n tindrás per lo calsat:
 cuan estarás rebentát,
 despues te despacharán.
 S. ¿Pues que hi farem noy? paciencia,
 mira la cuestió es menjá,
 potsé despues surtirá
 altre milló conveniencia.
 G. Pues Serafi foseu 'l cam
 que la boca se me cansa:
 sobre tot gran cofiansa
 y guerra contra la fam.